

La grotta sacra di Ilizia a Tsoutsouro (Creta)

Paolo Daniele
Scirpo
*National & Kapodistrian
University of Athens*

Il benemerito *Institute for Aegean Prehistory Study Center for East Crete* (INSTAP SCEC) ha negli ultimi anni segnato con la sua attività scientifica un nuovo corso nelle ricerche archeologiche nella grande isola di Creta. Non meraviglia quindi, come abbia pensato dapprima di onorare uno dei protagonisti della storia dell'archeologia cretese, Kostis Davàras (1933-2021) con una miscellanea in suo onore¹ e poi l'anno successivo alla sua dipartita, abbia pubblicato un'edizione riveduta, ampliata e corretta in lingua inglese dell'ultima fatica del Nostro, in collaborazione con Athanasia Kanta².

Quanti misteri nascondono ancora le viscere della terra cretese, profonde ed oscure sì ad occhio nudo, ma continuamente prodighe di indizi e tracce che possano permettere la ricostruzione della vita umana sull'isola attraverso i resti archeologici in attesa solo di essere studiati.

Grazie alla fortunata circostanza dovuta al riordino delle collezioni conservate nel Museo Archeologico di Iraklion allo scopo di una sua nuova esposizione basata su principi museologici più moderni, quella attesa, come ci informa l'*introduzione* di Athanasia Kanta, è terminata nel 2009 per i materiali ricchi e variegati, provenienti dalla grotta sita nel territorio della *polis* cretese di Inatos³ (attuale Tsoutsouro⁴), dove un antichissimo culto di Ilizia prese dimora all'alba della civiltà minoica. Gli scavi effettuati dalla locale *Eforia alle Antichità* hanno portato alla luce sia il sito del primo insediamento umano in località Larnaki, datato al Neolitico finale, sia la posizione (oggi occupata dall'abitato odierno) della successiva fase romana della *polis*, ricca di edifici pubblici (come ad esempio, il teatro) e privati, che si mantenne in vita fino al periodo paleocristiano, come dimostra la scoperta di una basilica e di una cisterna.

L'edizione preliminare quindi dei materiali, unita al doveroso *excursus* sulla storia della ricerca archeologica nel sito, è stata finanziata dalla comunità locale di Minoa (Pediados) ed affidata a due indiscussi protagonisti dell'archeologia cretese, Athanasia Kanta e Kostis Davàras.

A quest'ultimo, d'altronde, si deve il salvataggio dei materiali oggetto di scavi clandestini, quando nel 1962, in qualità di Curatore alle Antichità dell'isola, impedì la loro vendita ed individuò la grotta da dove provenivano. Nel marzo dello stesso anno, si ebbe la pri-

ma campagna di scavo condotta da Nikòlaos Platon, allora Eforo cretese, in collaborazione con Davàras che condusse, invece, da solo la successiva fase di scavi, i cui resoconti sintetici apparvero a firma di Stylianòs Alexiou sulle pagine di *Kritikà Chronikà* e dell'*Archeologikòn Deltion*.⁵ I materiali provenienti dagli strati sconvolti della grotta sono stati schedati da Davàras e, dopo la loro pulizia ed il restauro, descritti accuratamente dalla Kanta ma la loro pubblicazione definitiva, assieme a quella dello scavo, sarà oggetto di una nuova serie di monografie⁶.

A Eleftherios Platon è demandato il resoconto delle due campagne di scavo. I due strati individuati, databili rispettivamente ai periodi di maggior frequentazione culturale della grotta (età geometrica-arcaica ed età romana) e il ritrovamento di un "podio" in funzione forse di altare lungo la parete settentrionale della cavità attorno al quale furono rinvenute la maggior parte delle deposizioni votive costituite per lo più da statuette fittili antropomorfe (*kourotrophos*), sono le prime acquisizioni certe della ricerca. Nella seconda campagna di scavo, Davàras concentrò l'attenzione su tre spaccature nella roccia (A-C) dalle quali ricavò una ricca messe di offerte votive di varia cronologia e provenienza, ma gli strati distinti al loro interno, disturbati più da agenti atmosferici che dai tombaroli, non gli permisero di distinguere le fasi di deposizione ma solo una generale tendenza alla deposizione tipologica. Una seconda piccola grotta posta a 40 metri ad est della precedente ed un piccolo edificio innanzi all'ingresso della cavità furono datati anch'essi ad età romana.

Il recentemente scomparso Petros Thèmelis (2023) traccia l'*encomio* della dea Ilizia, il cui teonimo sarebbe legato alla radice del verbo «venire». La dea "che viene in soccorso delle partorienti", sebbene dagli storici della religione greca ritenuta una divinità minore, godette di un culto antico e diffuso in tutto il mondo greco.⁷ La sua origine cretese e probabilmente minoica, strettamente legata alla sua grotta sacra nei pressi di Amnisos, è testimoniata dalla presenza del suo nome in alcune tavolette in lineare B da Knossos, datate al TM IIIa1-

2. Da lì, il culto si diffuse nelle isole egee ed in Attica e nel resto della penisola ellenica. Un santuario della dea è stato di recente riconosciuto nei resti rinvenuti in una piccola terrazza alle pendici meridionali del monte Ithome, presso Messene. Un'epigrafe ha conservato inoltre l'epiclesi della dea (Καλή).

Il culto nella grotta di Tsoutsouro è illustrato da Athanasia Kanta che ne indica l'inizio già in età Protopalaziale (1900-1700 a.C.), dal momento che si è rinvenuta una gran quantità di ceramica MM Ib. La divinità minoica qui venerata sarebbe la dea della fertilità e della natura che solo con l'arrivo dei Micenei fu identificata con Ilizia, mantenendo intatto il carattere ctonio. Si possono così distinguere fra gli ex voto rinvenuti, dodici diverse categorie di materiali (Gruppi di scene erotiche, figurine con le braccia alzate, scene di parto, *kourotrophoi*, modelli di imbarcazioni, figurine dedaliche, gruppi di Ilizia e Cureti, doppie asce, idoletti teriomorfi, ecc.), anche se quella più interessante dal punto di vista iconografico, risulta essere la serie di gruppi fittili che mostrano la partorienti aiutata dalla dea.

Grazie all'analisi delle tavolette in Lineare B, effettuata da Georgia Flouda, si ricava come la dea Ilizia fosse la divinità principale del *pantheon* di Amnisòs, alla quale si faceva spesso dono di anfore di miele e carichi di lana che probabilmente decoravano in ghirlande le anfore.

Dopo alcune interessanti osservazioni di Massimo Perna sull'epigrafe in Lineare A grafitata sul fondo di un vasetto miniaturistico, segue una disamina dei tipi vascolari rinvenuti nella grotta da parte di Athanasia Kanta e Danaï Kontopòdi, che permette di evidenziare il loro carattere teleturgico. Si possono così riconoscere le categorie dei vasi miniaturistici e dei contenitori, della ceramica di età Proto e Neopalaziale, di età TM III e Sub-Minoica, di età Geometrica, Ellenistica ed infine, Romana (quest'ultima a firma di Dimitris Grigoròpoulos). L'altra grande categoria di materiali raccolti è rappresentata dagli idoletti, sia antropomorfi che zoomorfi, e dai modellini fittili di imbarcazioni e di piedi. Anche se difficilmente databili per assenza di confronti adatti e per la

loro lavorazione che risulta abbastanza “astratta”, questi importanti manufatti permettono il riconoscimento dell’evoluzione del culto nella grotta, grazie alla connotazione curatofica della divinità femminile che qui riceveva le preghiere di fedeli fin dall’età Protopalaziale. Non potevano mancare inoltre, fra gli ex-voto le doppie asce fittili e in metallo, la cui valenza religiosa è stata da tempo messa in evidenza.⁸ Grazie alle analisi XRF degli anelli aurei, effettuata da Georgios Marakis, si ha la conferma della datazione al periodo TM IIIc – Sub-Minoico di molti manufatti similari rinvenuti sull’isola. I gioielli (collane ed orecchini) d’oro e pietre preziose, databili dal Geometrico all’età Ellenistica arricchiscono infine, insieme ad un’immancabile mole di ex-voto di origine orientale, egiziana e siro-palestinese, il quadro d’insieme sullo splendido materiale che gli scavi hanno portato alla luce, dopo secoli di muta fedeltà alla Dea Ilizia.

Indice (tradotto) dell’edizione greca (2011): Ringraziamenti (4) - Cartina di Creta (7) - Tavola cronologica (8) - A. Kanta, *Introduzione* (10); A. Kanta – K. Davaras, *La storia dello scavo e della ricerca nella grotta* (11); K.E. Galanaki – Ch. Papadaki, *Nota storico-topografica*, (12-15); E. Platon, *Lo scavo della grotta di Inatos (Tsoutsouro)* (16-21); P. Themelis, *Eιλεϊθιας Εγκώμιον* (22-27); A. Kanta, *Il culto di Ilizia nella grotta di Tsoutsouro* (28-37); G. Flouda, *La dea Ilizia nelle tavolette in Lineare B di Cnosso* (38-41); M. Perna, *Epigrafe in Lineare A dalla grotta di Ilizia ad Inatos* (42-43); A. Kanta – D.Z. Kontopodi, *Esemplari di ceramica dalla grotta* (44-79): *Vasi miniaturistici, Ceramica d’età Proto e Neopalaziale, Ceramica d’età TM IIIc e Sub-Minoica, Ceramica d’età Geometrica e Ellenistica*, D. Grigoropoulos, *Ceramica d’età romana* (80-83): *Anfore romane, Lucerne romane*, A. Kanta, *Idoli e Modellini* (84-148): *Idoli antropomorfi, Idoli zoomorfi, Modellini fittili*, A. Kanta, *Doppie asce* (149-154); A. Kanta, *Piccoli oggetti, gioielli e phialai di bronzo* (155-167); A. Kanta – D.Z. Kontopodi, *Ex-voto di stile egizيو nella grotta di Ilizia* (168-170); R. Wilkinson, *Le opere d’arte di stile egizيو* (171-187); *Abbreviazioni* (188); *Bibliografia* (189-197).

Indice dell’edizione inglese (2022): *List of Table and Figure in Text* (VII-IX); A. Kanta, *Preface: History of the study of the material* (XI-XIII); *Acknowledgments* (XV-XVI); *Abbreviations and Chronology* (XVII); A. Kanta – C. Davaras, *1. History of the Excavation and Research on the Cave* (1-2); C. Galanaki – C. Papadaki, *2. Note on Topography and History* (3-8); E. Platon, *3. The Excavation of the Inatos (Tsoutsouros) Cave* (9-13); P. Themelis, *4. Encomium to Eileithyia* (15-19); A. Kanta, *5. Worship of Eileithyia in the Inatos Cave* (21-31); G. Flouda, *6. The Goddess Eileithyia in the Knossian Linear B Tablets* (33-36); M. Perna, *7. A Linear A Inscription from the Cave (INA Zb 1)* (37-38); A. Kanta – D.Z. Kontopodi, *8.*

Selection of Pottery from the Cave (39-72); D. Grigoropoulos, *9. Pottery of the Roman Period* (73-76); A. Kanta, *10. Figurines and Models* (77-139); A. Kanta, *11. Double Axes* (141-146); A. Kanta, *12. Minor Objects, Jewelry, and Copper or Copper Alloy Bowls* (147-159); A. Kanta – D.Z. Kontopodi, *13. Votive Offerings of Egyptian Type* (161-163); R.H. Wilkinson, *14. Catalog of Selected Artifacts of Egyptian Type* (165-175); *References* (177-182); *Index* (183-187).

Note

¹ Eleni Mantzourani and Philip P. Betancourt (eds.) 2012, *Philistor: Studies in Honor of Costis Davaras* [Prehistory Monographs, 36], Philadelphia: INSTAP Academic Press, 2012.

² Αθ. Κάντα – Κ. Δαβάρας (επιμ.), *ΕΙΛΕΙΘΛΙΑ ΧΑΡΙΣΤΗΘΙΟΝ. Το ωρό σπήλαιο της Θεάς στον Τσούτσουρο, Ηράκλειον*, 2011; Athanasia Kanta, Costis Davaras† and Philipp P. Betancourt (eds.), *Honors to Eileithyia at Ancient Inatos. The Sacred Cave at Tsoutsouros, Crete: Highlights of the Collection*, Philadelphia: INSTAP Academic Press, 2022.

³ L’identificazione di Tsoutsouros con Inatos, descritta dal geografo Tolomeo come porto di Priansos, è stata confermata dalla scoperta nel 1956 presso la località di Adami di un’epigrafe (da cui prende il titolo la pubblicazione), data al I secolo a.C. Cfr. Στυλιανός Αλεξίου, *Ιερών παρά το Καβούσι Ιεράπετρας*, in “*Κρητικά Χρονικά*”, 10, (1956), 7-19.

⁴ L’etimologia dell’odierno toponimo è controversa: attestato nel 1615 come Zuzzoro nell’Atlante corografico di Francesco Basiliacata che ne disegnò la baia, lo Spratt lo ritiene una parola composta di origine turca (latte-acqua) per definire il vicino fiume navigabile di Mintris, mentre Spanakis lo ricollega alla famiglia chaniota degli Zunzura, attestata nella cronaca di Antonio Trivan nel 1644.

⁵ Cfr. Στυλιανός Αλεξίου, *Σαφαικά έρευνα και περισσολογή Αρχαιοτήτων εν Κρήτη*, in “*Αρχαιολογικόν Δελτίον*”, 18, *Χρονικά*, (1963), 310-313. Idem, *Η αρχαιολογική γένεσις εν Κρήτη κατά το έτος 1962*, in “*Κρητικά Χρονικά*”, 17, (1963), 394-401.

⁶ Il primo volume della serie è dedicato agli ex-voti egizi: Günther Hölbl, *The Shrine of Eileithyia Minoan Goddess of Childbirth and Motherhood at the Inatos Cave in Southern Crete. Volume I: The Egyptian-Type Artifacts* [Prehistory Monographs, 69], Philadelphia: INSTAP Academic Press, 2022.

⁷ Katja Sporn (2002), *Heiligtümer und Kulte Kretas in Klassischer und Hellenischer Zeit* [Studien zu antiken Heiligtümern, 3], Heidelberg: Verlag Archäologie und Geschichte, 2002. Su una panoramica dei culti cretesi in genere e sulla loro evoluzione nel corso dei secoli fino alla colonizzazione greca in Occidente, cfr. da ultimo, Paolo Daniele Scirpo, *Η προέλευσις και η εξέλιξις των ροδο-κρητικών λατρευτών στη Γέλα και τον Ακράγαντα (8^{ος}-5^{ος} αι. π.Χ.)* [Βιβλιοθήκη Σοφίας Σαρπλόου], Αθήνα, 2024 c.d.s.

⁸ Κωστής Δαβάρας (1969), *La double hache minoenne* (Thesis), Université de Paris I, Paris.

Contributo sottoposto a controllo antiplagio con esito positivo.